

Het bereik van allochtone kinderen met voor- en vroegschoolse voorzieningen

SAMENVATTING

Onder de noemer van *Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)* zet de overheid momenteel zwaar in op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden van jonge kinderen. In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool krijgen kinderen met (dreigende) achterstanden stimuleringsprogramma's aangeboden, met name op het gebied van taal. Onduidelijk is in hoeverre de doelgroepen van dit beleid, en dan vooral de allochtone kinderen van laagopgeleide ouders, bereikt worden. Ook is er weinig bekend over welke factoren samenhangen met het bereik. In deze bijdrage worden op basis van grootschalige, landelijke gegevens uit het *COOL-cohortonderzoek*¹ zowel bereik als factoren die daarmee samenhangen in kaart gebracht.

Er zijn verschillende studies die laten zien dat kinderen die op jonge leeftijd al opvallen door minder goed ontwikkeld sociaal gedrag of emotioneel functioneren, op latere leeftijd vaker risicogedrag gaan vertonen en de kans lopen uit te vallen in het onderwijs

1 Inleiding

1.1 VVE-beleid

Al geruime tijd staat het onderwijs aan jonge kinderen volop in de belangstelling. Er wordt in geïnvesteerd door de overheid, door scholen en voorschoolse instellingen. De algemene gedachte hierachter is dat de leeftijdsfase van het jonge kind een cruciale periode is in de ontwikkeling. Wat in die fase geleerd wordt, vormt de basis voor al het verdere leren. En dat geldt niet alleen voor de cognitieve ontwikkeling, maar ook voor het sociale, emotionele en fysieke domein. Er zijn verschillende studies die laten zien dat kinderen die op jonge leeftijd al opvallen door minder goed ontwikkeld sociaal gedrag of emotioneel functioneren, op latere leeftijd vaker risicogedrag gaan vertonen en de kans lopen uit te vallen in het onderwijs. Voor de cognitieve ontwikkeling geldt hetzelfde: achterstanden die op jonge leeftijd al aanwezig zijn, worden in latere leeftijdsfasen - ondanks flinke inspanningen - niet of onvoldoende ingehaald. Vandaar dat investeren in jonge kinderen zo de moeite waard lijkt: alles wat in die leeftijdsfase kan worden gewonnen, is 'winst voor later'. Hoewel er voordien al geruime tijd uiteenlopende compensatie- en stimuleringsprojecten en -activiteiten werden uitgevoerd, is sinds 2000 sprake van formeel, landelijk beleid ten aanzien van de voorschoolse periode en het kleuteronderwijs, het VVE-beleid (*Voor- en Vroegschoolse Educatie*). Via dit beleid wordt de deelname

bevordert van jonge kinderen aan voorschoolse voorzieningen en aan specifieke ontwikkelingsbevorderende programma's. Deze programma's bestrijken zowel de voorschoolse periode (2- en 3-jarige kinderen die peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bezoeken), als de vroegschoolse periode (groep 1 en 2 van de basisschool). Het doel van deze VVE-programma's is om vroeger achterstanden te voorkomen van kinderen die horen tot de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid, zodat ze met meer succes de verdere schoolloopbaan kunnen doorlopen. Is het VVE-beleid van oorsprong ontwikkeld vanuit het perspectief van achterstanden die het gevolg zijn van sociaal-economische en etnische factoren in het thuismilieu, recentelijk wordt er in verschillende gemeenten ook een link gelegd naar het zorgperspectief en is er daarmee ook een relatie met *Passend Onderwijs* (Driessen, 2012).

Het doel van het VVE-beleid is tweeledig. Het eerste doel is zoveel mogelijk doelgroepkinderen bereiken met een voor- en vroegschoolse aanbod en liefst ook met een specifiek ontwikkelingsstimulerend programma. Veel peuterspeelzalen (en recentelijk ook: kinderdagverblijven) en kleutergroepen van basisscholen werken met specifieke ontwikkelingsstimulerende programma's, zoals *Kaleidoscoop*, *Piramide*, *Startblokken*, *Ko-totaal*. Idealiter volgt een peuter gedurende ten minste vier dagen per week zo'n programma in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en krijgt hij of zij datzelfde programma ook nog aangeboden in de groepen 1 en 2 van de basisschool (de doorlopende lijn). Tot 2006 gold landelijk de doelstelling om ten minste 50% van de doelgroepkinderen te bereiken met een voorschools programma. Sinds 2006 is die doelstelling verder opgehoogd, eerst tot 70% en sinds kort tot 100% van de doelgroepkinderen in 2011. Om te stimuleren dat zoveel mogelijk doelgroepkinderen aan gerichte programma's deelnemen, doen veel consultatiebureaus aan signalering en verwijzing. Op het consultatiebureau (waar vrijwel alle jonge kinderen periodiek komen) vindt onder meer screening van de taalontwikkeling plaats. Peuters met een taalachterstand worden verwezen naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met een VVE-programma. Het tweede en uiteindelijke doel van het VVE-beleid is om taal- en ontwikkelingsachterstanden van doelgroepkinderen te voorkomen. Dat zou moeten blijken uit een verbeterd startniveau van leerlingen in groep 3 van de basisschool.

Het onderhavige onderzoek heeft vooral betrekking op het eerste doel, het bereiken van zoveel mogelijk doelgroepkinderen met het VVE-beleid. De aanleiding tot het onderzoek zijn zorgen die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bestaan over het niet-bereik onder migrantengroepen. Daarom heeft het ministerie ons gevraagd om een onderzoek dat inzicht biedt in het bereik, eventuele oorzaken voor niet-bereik en het mogelijk verband met (gemeentelijke) strategieën om het bereik te vergroten.²

1.2 Deelname aan voor- en vroegschoolse voorzieningen

In Nederland is slechts beperkt onderzoek voorhanden naar de deelname van kinderen aan voorschoolse voorzieningen. Landelijk worden geen systematische statistieken bijgehouden over deelname aan voorzieningen naar achtergrondkenmerken, zoals etnische herkomst. En er zijn maar weinig gemeenten die de deelname aan VVE (uitvoerig, uniform) registreren. Voor het in beeld brengen van de deelname is de VVE-monitor opgezet (Beekhoven, Jepma & Kooiman, 2011). In het kader van deze monitor worden sinds 2007 jaarlijks bij een groot aantal gemeenten gegevens over het bereik van VVE verzameld. Dat lukt in zekere mate voor de vroegschoolse deelname (kleutergroepen), dit vanwege de registratie van het zogenoemde leer-

linggewicht op de basisschool. Dat lukt echter minder goed voor de voorschoolse periode, onder meer omdat daar geen leerlinggewicht wordt geregistreerd. Bovendien worden daar zeer verschillende definities van de doelgroep gehanteerd, als gevolg van de decentralisatie en de vrijheid die gemeenten en schoolbesturen hebben om de doelgroep zelf te bepalen (Oberon, 2011; Driessen, 2012). Voorts bevat de landelijke VVE-monitor geen informatie over de etnische herkomst, zodat specifieke informatie over het al-dan-niet bereiken van bepaalde etnische groepen ontbreekt.

Landelijk zijn er al wel enige gegevens beschikbaar om de vraag naar deelname aan voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) en aan VVE-programma's door verschillende groepen te beantwoorden. Uit analyses van de data van het COOL⁵⁻¹⁸-cohortonderzoek (CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar) kwam naar voren dat slechts 8% van de kinderen in groep 2 voorafgaand aan de basisschool noch een peuterspeelzaal noch een kinderdagverblijf heeft bezocht. Deze groep bestaat vooral uit allochtone kinderen met laagopgeleide ouders. Peuterspeelzalen werden het meest bezocht door kinderen van laagopgeleide autochtone ouders en het minst door kinderen van hoogopgeleide autochtone ouders. Van de allochtone kinderen blijkt dat Turkse kinderen de peuterspeelzaal het vaakst bezochten en kinderen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst het minst vaak. Surinaamse en Antilliaanse kinderen bezochten juist vaker dan Turkse en Marokkaanse kinderen een kinderdagverblijf. Allochtone leerlingen namen vaker dan autochtone leerlingen deel aan een specifiek VVE-programma als *Piramide* (Veen, Roeleveld & Heurter, 2010). Het doel van het onderhavige onderzoek is nu om een beter beeld te krijgen van de deelname door verschillende groepen kinderen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in het algemeen en VVE-programma's in het bijzonder.

Hierbij tekenen we het volgende aan.

Bij het bepalen van de deelname aan VVE moet rekening worden gehouden met het gegeven dat het bij VVE niet altijd gaat om een welomschreven aanbod dat volgens bepaalde richtlijnen wordt uitgevoerd. Integendeel, er is veel variatie in het aanbod (Driessen, 2012). In de beginfase van het VVE-beleid waren er strenge richtlijnen ten aanzien van het gebruik van programma's. Onder 'VVE-programma's' werden vooral verstaan de in een samenwerkingsverband van peuterspeelzaal en basisschool uitgevoerde, 'erkende' programma's. Met de invoering van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie; augustus 2010) is daarvan afgestapt: er wordt nu gesproken over programma's die een brede ontwikkeling stimuleren. Daarmee wordt formeel gezien ruimte geboden voor de inzet van andere dan het beperkte aanbod aan 'effectieve' programma's. De uitvoerende partijen hebben hierdoor, binnen een zekere bandbreedte, meer vrijheid in hun programmakeuze. Ook vóór het in werking treden van de Wet OKE echter hielden lang niet alle gemeenten zich aan de richtlijnen. Vaak werden onderdelen van bestaande programma's ingezet en/of werd gebruikgemaakt van zelf ontwikkeld materiaal (Beekhoven, Jepma, Kooijman & Van der Vegt, 2009). De vraag is dus wat men precies meet wanneer men wil nagaan wie bereikt worden met VVE. Hier komt bij dat met de invoering van de Wet OKE ook een ontwikkeling in gang is gezet om in kinderdagverblijven VVE-programma's aan te bieden. Voor een nauwkeurige bepaling van het bereik van VVE zou dus zowel nadere informatie nodig zijn over de achtergrondkenmerken van de deelnemende kinderen als over de uitvoering van educatieve programma's op zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen (c.q. het aanbod). We richten ons in dit onderzoek op het eerste.

Het VVE-bereik wordt door diverse factoren beïnvloed. We bespreken de gevonden redenen voor deelname en niet-deelname apart voor vijf door ons onderscheiden deelaspecten

1.3 Mogelijke verklaringen voor verschillen in bereik

Het VVE-bereik wordt door diverse factoren beïnvloed. Er kan naar gekeken worden vanuit het perspectief van gemeenten en van ouders. Door Den Blanken en Van der Vegt (2007) is onderzoek gedaan naar redenen voor allochtone en autochtone ouders om wel en niet voor VVE te kiezen. We bespreken de gevonden redenen voor deelname en niet-deelname apart voor vijf door ons onderscheiden deelaspecten.

Stimulering sociaal-emotionele ontwikkeling

Veel ouders, allochtoon en autochtoon, kiezen niet bewust voor VVE, maar voor een peuterspeelzaal, een plek voor hun kind om te spelen met leeftijdgenootjes. Sommige allochtone en autochtone ouders die *niet* voor VVE kiezen, doen dit omdat zij denken dat de opvattingen daar niet passen bij hun eigen opvattingen, dat kinderen daar bijvoorbeeld te vrij en mondig worden gemaakt. Sommige ouders kiezen niet voor VVE vanuit eigen negatieve ervaringen in het onderwijs. Een andere reden voor sommige ouders om niet voor VVE te kiezen is dat zij vinden dat zij zelf voor hun kind zouden moeten zorgen; het kind naar een VVE-instelling sturen zien zij als tekortkoming.

Stimulering cognitieve ontwikkeling

Een reden voor vooral allochtone ouders om te kiezen voor VVE is dat het helpt om hun kind voor te bereiden op de basisschool en dat het goed is voor de taalontwikkeling. Sommige (allochtone) ouders kiezen *niet* voor VVE omdat zij denken dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling van de moedertaal.

Organisatorisch

Sommige ouders die voor VVE kiezen, doen dit om tijd te hebben voor andere dingen, zoals werk. Redenen voor andere ouders om *niet* voor VVE te kiezen betreffen dat de tijden onhandig zijn en niet afgestemd zijn op hun werktijden en/of dat de voorziening te ver weg is. De meest genoemde reden om niet voor een peuterspeelzaal te kiezen, is dat ouders al gebruikmaken van kinderopvang. Genoemde redenen spelen zowel voor sommige allochtone als autochtone ouders een rol.

Kosten

Soms zien ouders VVE als een mogelijkheid voor goedkope opvang, maar vaker lijkt het een reden voor *niet*-deelname aan VVE. Voor allochtone en autochtone ouders met een heel laag inkomen is het óf te duur, óf ouders denken dat het te duur is en maken er daarom geen gebruik van.

Bekendheid met VVE

Ouders kunnen alleen (bewust) voor VVE kiezen als zij op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Er zijn ouders die *niet* voor VVE kiezen, omdat ze van het bestaan niet weten. Andere ouders, vaak autochtone ouders, denken dat het niet voor hen bedoeld is.

2 Probleemstelling

Uit het bovenstaande blijkt dat er al het een en ander bekend is over de deelname van verschillende groepen aan VVE en redenen voor verschillen daarin. Die informatie is echter niet altijd up-to-date en bovendien versnipperd. Het hier beschreven onderzoek is bedoeld om meer inzicht te geven in het bereik en eventuele oorzaken voor niet-bereik. Mogelijk dat deze informatie kan bijdragen aan het opzetten van strategieën om het bereik te vergroten. Bij deze algemene doelstellingen hanteren we twee aanvullingen. Op de eerste plaats richten we ons met name op het bereik onder allochtone doelgroepkinderen, enerzijds omdat juist daar de minste informatie over beschikbaar is, en anderzijds omdat deze groep de grootste achterstanden kent. Op de tweede plaats willen we ons niet beperken tot de strikte VVE-definitie, in de zin van specifieke ontwikkelingsstimulerende programma's, maar ons meer in algemene zin op voor- en vroegschoolse voorzieningen richten. Ook in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zonder specifieke VVE-programma's wordt immers aan de ontwikkeling van kinderen gewerkt.

3 Onderzoeksopzet

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we gebruikgemaakt van het *COOL⁵⁻¹⁸-cohortonderzoek* uit 2011 (Driessen, Mulder & Roeleveld, 2012). Dit betreft een grootschalig landelijk onderzoek naar onderwijsloopbanen van 5- tot 18-jarige leerlingen, waarbij onder meer gegevens zijn verzameld van circa 38.000 kinderen in de groepen 2, 5 en 8 van 550 basisscholen. Met behulp van de informatie uit een vragenlijst voor ouders van kinderen in groep 2 kan zicht gekregen worden op welke kinderen hebben deelgenomen of nog steeds deelnemen aan verschillende voor- en vroegschoolse voorzieningen. De gebruikte steekproef kent een lichte oververtegenwoordiging (van enkele %-punten) van kinderen van laagopgeleide allochtone ouders. Het voordeel hiervan is dat juist deze VVE-doelgroep voldoende sterk vertegenwoordigd is.

De oudervragenlijst bevat vragen over het gebruik van de verschillende voorzieningen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, VVE-programma), de tijdsduur en de intensiteit (aantal jaren, resp. aantal dagen per week). De informatie over kinderdagverblijf en peuterspeelzaal is per definitie retrospectief (de kinderen zaten immers ten tijde van de gegevensverzameling in groep 2); de informatie over VVE-programma's kan ook betrekking hebben op de huidige situatie. Het gaat dus om het bezoek van voorschoolse voorzieningen in brede zin, en deelname aan VVE-programma's in de voor- en vroegschoolse fase in engere zin. Omdat van de betreffende leerlingen ook achtergrondgegevens bekend zijn, waaronder opleiding, geboorteland en verblijfsduur van ouders, kan hiermee een beeld verkregen worden van het gebruik van voor- en vroegschoolse voorzieningen door kinderen van verschillende sociale en etnische herkomst. Om een indruk te verkrijgen van mogelijk belemmerende of bevorderende factoren, is informatie over onder meer de mate waarin er problemen spelen in het gezin en in hoeverre de ouders betrokken zijn bij het onderwijs beschikbaar uit een vragenlijst die de leerkracht van groep 2 voor ieder kind heeft ingevuld.

Hierna gaan we allereerst in op het bereik van de voor- en vroegschoolse voorzieningen. Vervolgens gaan we na of er verschillen zijn in bereik tussen gemeenten.

Daarna proberen we inzicht te verkrijgen in mogelijke oorzaken van het niet-bereik van de doelgroepkinderen.

4 Resultaten

4.1 Het bereik van de VVE-doelgroepen

In Tabel 1 staan de reacties op de drie hoofdvragen uit de oudervragenlijst, over het bezoek van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal en deelname aan een specifiek VVE-programma; deze reacties zijn gebaseerd op alle kinderen in de steekproef. De reacties op de twee vervolgvragen (duur en intensiteit) van elk van de hoofdvragen zijn gebaseerd op de groep kinderen met 'ja' op de hoofdvraag. Bij de VVE-programma's wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinsprogramma's en centrumprogramma's. Gezinsprogramma's worden thuis uitgevoerd, meestal door de moeder die daarbij vanuit het programma wordt ondersteund. Centrumgerichte programma's worden in een speelzaal of kleutergroep uitgevoerd door een professional (leidster, leerkracht). Beide zijn gericht op de stimulering van de cognitieve en taalontwikkeling, soms ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling.³

De tabel laat zien dat bijna de helft van de kinderen naar een kinderdagverblijf ging. Gemiddeld genomen deden ze dat dan gedurende ruim 2,5 jaar en bijna 2,5 dag per week. Een peuterspeelzaal werd door meer kinderen bezocht, ruim tweederde van de kinderen deed dat. De duur en intensiteit zijn wel geringer, namelijk gedurende 1,5 jaar 1,5 dag per week. Ruim een tiende van de kinderen nam of neemt (al dan niet samen met de ouders) deel aan een VVE-programma. *Opstap* is het meest genoemde gezinsprogramma en *Piramide* het meest genoemde centrumprogramma. Het onderzoek had vooral tot doel het niet-bereik onder allochtone VVE-doelgroepkinderen in kaart te brengen. Dit veronderstelt een eenduidige definitie van de doelgroep en, teneinde een indruk te krijgen of het bereik nu klein of groot is, een vergelijking met een referentiegroep; voor de hand liggend is dan de autochtone

Tabel 1 **Bereik voor- en vroegschoolse voorzieningen (% of gemiddelden en aantallen)**

Voorziening	Categorieën	% / Gemiddelde	n
Bezoek kinderdagverblijf (kdv)	Ja	49,4%	6679
Duur bezoek kdv	0,5 of minder ... 4 of meer jaren	2,7	3183
Intensiteit bezoek kdv	0,5 of minder ... 5 of meer dagen per week	2,3	3156
Bezoek peuterspeelzaal (psz)	Ja	68,4%	6739
Duur bezoek psz	0,5 of minder ... 2 of meer jaren	1,5	4565
Intensiteit bezoek psz	0,5 of minder ... 2 of meer dagen per week	1,5	4551
Deelname VVE-programma	Ja	10,9%	6776
Welk programma	Opstap*	25,4%	741
	Opstapje*	5,7%	741
	Overstap*	3,2%	741
	Boekenpret*	12,6%	741
	Spel aan Huis*	4,0%	741
	Spel- en boekenplan*	8,0%	741
	Piramide**	33,3%	741
	Kaleidoscoop**	3,0%	741
	Startblokken/Basisontwikkeling**	3,6%	741
	Ko-Totaal**	2,8%	741
	een ander programma	13,2%	741
Duur deelname programma	0,5 of minder ... 4 of meer jaren	1,7	685

* Gezinsprogramma; ** Centrumprogramma

groep. Als het gaat om het niet-bereik met algemene voorschoolse voorzieningen zoals een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal is een dergelijke vergelijking niet zo'n probleem; deze voorzieningen staan in principe namelijk open voor iedereen. Als het echter gaat om het niet-bereik met specifieke VVE-programma's is dat wel het geval. Dergelijke programma's zijn immers bestemd voor bepaalde doelgroepen, en bij het aanwijzen van die doelgroepen zijn de gemeenten en schoolbesturen helemaal vrij. Het gevolg is dat in de ene gemeente alleen uitgegaan wordt van het (lage) opleidingsniveau van de ouders, terwijl in de andere gemeente (tevens) wordt gekeken naar taal- en ontwikkelingachterstanden van het kind, naar psychische of fysieke aandoeningen van het kind, naar de thuistaal, naar het geboorteland van de ouders, naar alcohol- of drugsverslaving van de ouders en/of de sociaal-etnische wijksamenstelling (vgl. Driessen, 2012).⁴ Dit maakt een eenduidige vergelijking op dit punt eigenlijk onmogelijk. Om toch tot een *second-best* vergelijking te komen, hebben we de doelgroepbepaling zoals die op de meeste basisscholen wordt gehanteerd als vertrekpunt genomen. Uitgangspunt daarbij is of een kind volgens de zogenoemde gewichtenregeling uit het *Onderwijsachterstandenbeleid* (OAB) tot de doelgroep hoort. Het criterium daarvoor is dat de ouders van het kind maximaal twee jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Daarnaast hebben we een onderscheid gemaakt tussen autochtone en allochtone kinderen, i.e. kinderen van wie de ouders in Nederland dan wel een westers land, respectievelijk in een niet-westers land zijn geboren. Aldus ontstaan er vier categorieën:

- allochtone doelgroep: 528 = 7,8%
- allochtone niet-doelgroep: 468 = 6,9%
- autochtone doelgroep: 934 = 13,8%
- autochtone niet-doelgroep: 4819 = 71,4%.⁵

In Tabel 2 splitsen we de gegevens uit Tabel 1 uit naar deze vier doelgroepcategorieën. De tabel geeft dus een beeld van in hoeverre de allochtone doelgroep wordt bereikt met voor- en voerschoolse voorzieningen, en hoe zich dat bereik verhoudt tot dat van andere groepen.

Tabel 2 **Bereik voor- en voerschoolse voorzieningen per doelgroepcategorie (in % of gemiddelden)**

Voorziening	Categorieën	All. doelgroep	All. niet-doelgroep	Aut. doelgroep	Aut. niet-doelgroep
Bezoek kdv	ja	45,1%	52,5%	39,1%	51,1%
Duur bezoek kdv	jaren	1,9	2,3	2,2	2,9
Intensiteit bezoek kdv	dagen	3,2	3,1	2,3	2,1
Bezoek peuterspeelzaal	ja	77,7%	67,9%	78,8%	65,5%
Duur bezoek psz	jaren	1,5	1,5	1,6	1,5
Intensiteit bezoek psz	dagen	1,9	1,8	1,6	1,4
Deelname VVE-programma	ja	26,8%	20,9%	9,2%	8,2%
Welk programma	Opstap	45,1%	34,4%	39,8%	11,6%
	Opstapje	8,3%	10,8%	8,4%	1,6%
	Overstap	9,0%	3,2%	2,4%	0,5%
	Boekenpret	5,3%	4,3%	16,9%	17,6%
	Spel aan Huis	9,8%	3,2%	7,2%	0,5%
	Spel- en boekenplan	3,0%	7,5%	2,4%	10,6%
	Piramide	21,8%	30,1%	20,5%	41,3%
	Kaleidoscoop	3,8%	3,2%	4,8%	2,3%
	Startblokken	6,0%	8,6%	2,4%	1,8%
	Ko-Totaal	3,0%	4,3%	1,2%	2,8%
	ander programma	11,3%	11,8%	9,6%	15,0%
Duur deelname programma	jaren	1,7	1,7	1,6	1,7

Als het gaat om het bezoek van een kinderdagverblijf, blijkt dat de allochtone niet-doelgroep daar met 52,5% het meest gebruik van heeft gemaakt en de autochtone doelgroep met 39,1% het minst. De allochtone doelgroep zit daar met 45,1% tussenin. Er zijn wel flinke verschillen qua duur en intensiteit. De allochtone doelgroep bezoekt het kinderdagverblijf 1,9 jaar, terwijl de autochtone doelgroep dat één vol jaar langer deed. Daar staat tegenover dat de allochtone doelgroep het kinderdagverblijf het meest intensief bezoekt (3,2 dag), terwijl de autochtone niet-doelgroep dat ruim één dag minder (nl. 2,1 dag) deed.

Wat het bezoek van een peuterspeelzaal betreft verschillen de allochtone en autochtone doelgroep nauwelijks (allebei rond de 78%). De niet-doelgroepen maakten er redelijk wat minder gebruik van (rond de 66%). Qua aantal jaren zijn er geen verschillen; qua aantal dagen per week scoort de allochtone doelgroep met 1,9 dag het hoogst en de autochtone niet-doelgroep met 1,4 dag het laagst.

Met betrekking tot deelname aan een VVE-programma zijn er wel flinke verschillen. In de lijn der verwachtingen is dat de allochtone doelgroep met 26,8% het vaakst deelneemt. Opvallend is echter dat de allochtone niet-doelgroep ook vaak deelneemt. De reden daarvoor is zeer waarschijnlijk dat de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer of andere criteria hanteren dan het opleidingscriterium dat in het basisonderwijs doorgaans wordt aangehouden. Onder de autochtone groepen ligt de deelname aanzienlijk lager, zowel onder de doelgroep (9,2%) als niet-doelgroep (8,2%). Qua duur van deelname zijn er geen verschillen tussen de vier onderscheiden groepen. *Opstap* is het meest gebruikte gezinsprogramma, *Piramide* het meest gebruikte centrumprogramma. *Boekenpret* wordt vaak in autochtone gezinnen uitgevoerd. Opmerkelijk is het hoge aandeel autochtone niet-doelgroepkinderen dat deelneemt aan *Piramide*.

Het COOL-bestand bevat ook informatie over de gemeenten waarin de kinderen wonen. Om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in bereik tussen gemeenten, hebben we een drieling gemaakt: G4 (8,9%), G32 (23,6%) en de overige gemeenten (67,5%). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat gemeenten waar bepaalde doelgroepen sterker vertegenwoordigd zijn of waar een bepaalde problematiek zich in grotere mate voordoet ook meer werk maken van het opzetten van voorzieningen en actieve werving. In Tabel 3 presenteren we een overzicht van het bereik per gemeentecategorie, waarbij we ons concentreren op de bezoek-/deelnamevragen.

Tabel 3 **Bereik voor- en vroegschoolse voorzieningen per doelgroepcategorie, naar gemeentegrootte (in %)**

Voorziening	All. doelgroep	All. niet-doelgroep	Aut. doelgroep	Aut. niet-doelgroep
G4				
Bezoek kinderdagverblijf	41,8	39,1	51,2	78,0
Bezoek peuterspeelzaal	77,7	59,6	62,8	38,2
Deelname VVE-programma	23,1	20,4	13,6	6,6
G32				
Bezoek kinderdagverblijf	52,1	58,4	45,0	56,8
Bezoek peuterspeelzaal	78,0	69,4	81,8	59,6
Deelname VVE-programma	33,0	22,8	17,0	9,3
Overige gemeenten				
Bezoek kinderdagverblijf	39,0	55,3	36,1	47,8
Bezoek peuterspeelzaal	77,2	71,9	78,8	68,8
Deelname VVE-programma	21,8	19,0	6,1	8,1

Als het gaat om bezoek/deelnamepercentages scoren de G32 op een aantal aspecten het hoogst, bijvoorbeeld wat betreft het bezoek van een kinderdagverblijf door de allochtone doelgroep en allochtone niet-doelgroep. Met betrekking tot deelname aan een VVE-programma scoren de G32 voor alle vier de doelgroepen het hoogst. Binnen de G4 scoren de autochtone doelgroep en autochtone niet-doelgroep het hoogst ten aanzien van het bezoek van een kinderdagverblijf. Wat betreft de duur en intensiteit zijn de verschillen in het algemeen betrekkelijk gering.

4.2 Verklarende factoren

In het voorafgaande hebben we landelijke en lokale cijfers gepresenteerd over het bereik van VVE-doelgroepen met vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Er kunnen verschillende redenen voor ouders zijn om hun kind al dan niet aan voor- en voorschoolse voorzieningen te laten deelnemen. Deelname kan bijvoorbeeld te maken hebben met de etnische herkomst of het sociaal milieu van de ouders, met de gezinssamenstelling, het aantal kinderen thuis en of het hebben van een betaalde baan, maar ook met het geloof. In het *COOL*-onderzoek is over een groot aantal van dit type kenmerken informatie verzameld. Inzicht in de verdelingen van deze kenmerken kan bijdragen aan de verklaring van verschillen in het gebruikmaken van de voorzieningen en aanwijzingen geven voor het verbeteren van het bereik.

In Tabel 4 presenteren we een overzicht van de beschikbare factoren. Voor de meeste kenmerken geldt dat er informatie is over de moeder en over de vader, bijvoorbeeld als het gaat om het geboorteland of het opleidingsniveau. Omdat de gegevens van moeders en vaders meestal niet of slechts weinig verschillen en om tot een reductie van het aantal factoren te komen, hebben we, voor zover van toepassing, in principe steeds de informatie over de moeder als vertrekpunt genomen, en als die er niet is die van de vader.

De aldus resulterende factoren zijn in enkele gevallen nog verder bewerkt door antwoordcategorieën samen te voegen, bijvoorbeeld die van het opleidingsniveau of de ouderbetrokkenheid. Dat was nodig omdat de antwoordcategorieën qua aantallen soms erg scheef verdeeld waren.

Enkele toelichtende opmerkingen bij Tabel 4.

Ruim 8% van de kinderen leeft in een eenoudergezin, doorgaans met de moeder.

Ruim de helft van de kinderen heeft één broertje of zusje.

Ruim een kwart van de ouders bezit geen startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2).

Ongeveer een derde van de ouders zegt dat ze de Nederlandse taal niet 'zeer goed' beheersen.

Bijna 8% van de ouders spreekt onderling een buitenlandse taal.

Tweederde heeft een betaalde baan.

In 12% van de gezinnen is er sprake van scheiding.

En ruim een vijfde van de kinderen wordt door de groepsleerkracht als een zorgleerling aangemerkt.

Tabel 4 **Overzicht mogelijk verklarende factoren gebruik voor- en vroegschoolse voorzieningen (% en aantallen)**

Kenmerk	Categorieën	%	n
Gezinssamenstelling	één ouder	8,4	6815
	twee ouders	91,6	
Aantal kinderen	1	23,7	6400
	2	52,9	
	3 of meer	23,4	
Geboorteland ouders	Nederland	82,0	6836
	Turkije	3,1	
	Marokko	5,3	
	Suriname/Antillen	2,0	
	overig niet-westers	4,7	
	overig westers	2,9	
Opleiding ouders	geen startkwalificatie	27,9	6840
	startkwalificatie	72,1	
Verblijfsduur ouders	<10 jaar	6,3	6915
	≥10 jaar	13,8	
	altijd	79,9	
Beheersing Nederlands ouders	niet ... goed	31,9	6274
	zeer goed	68,1	
Taalkeuze ouders	Nederlands	87,7	6794
	Fries, streektaal, dialect	4,3	
	buitenlandse taal	7,9	
Betaalde baan ouders (≥ 12u per week)	ja	68,5	6889
Kerklidmaatschap ouders	geen	38,8	6912
	rk	26,6	
	pc	17,5	
	islam	13,3	
	anders	3,8	
Opvoedkundige activiteiten ouders met kind (per dag)*	0	20,3	7016
	1	26,3	
	2	28,9	
	3	17,1	
	4	7,4	
Ouderbetrokkenheid onderwijs	beslist onwaar...niet onwaar/waar	38,9	6719
	waar...beslist waar	61,1	
Problemen in gezin	beslist onwaar...niet onwaar/waar	91,7	6680
	waar...beslist waar	8,3	
Ouders gescheiden	ja	11,8	6607
Zorgleerling	ja	21,2	6765
Urbanisatiegraad	zeer sterk stedelijk	11,9	7016
	sterk stedelijk	23,0	
	matig stedelijk	21,4	
	weinig stedelijk	27,9	
	niet stedelijk	15,8	

* Samen een (prenten)boek of strip lezen; voorlezen; samen naar kinderprogramma op tv kijken; samen spelletje of computerspelletje doen.

In Tabel 5 splitsen we de scores op de verklarende factoren uit naar de vier door ons onderscheiden doelgroepcategorieën.

Er zijn op een aantal punten grote tot zeer grote verschillen tussen de vier doelgroepcategorieën. Van de allochtone doelgroep kan zonder twijfel worden gezegd dat er sprake is van een cumulatie van problemen. Het aandeel ouders binnen deze groep dat een startkwalificatie bezit is uitermate laag. Ook spreekt slechts een beperkt deel van hen het Nederlands zeer goed, heeft een gering deel een betaalde baan, is de ouderbetrokkenheid laag en het aandeel zorgleerlingen hoog. Zonder twijfel zal een deel van deze factoren van invloed zijn op het gebruik van voor- en vroegschoolse voorzieningen.

Hierna gaan we in op factoren die mogelijk samenhangen met het gebruik van elk van de voor- en vroegschoolse voorzieningen.

Tabel 5 **Verdelingen mogelijk verklarende factoren gebruik voor- en vroegschoolse voorzieningen per doelgroepcategorie (% of gemiddelden)**

Kenmerk	Categorieën	All. doelgroep	All. niet-doelgroep	Aut. doelgroep	Aut. niet-doelgroep
Gezinssamenstelling	twee ouders	86,1%	89,0%	86,9%	94,2%
Aantal kinderen	[gemiddelde]	1,9	2,0	1,9	2,0
Opleiding	startkwalificatie	9,1%	77,3%	19,8%	89,0%
Beheersing Nederlands	zeer goed	9,6%	40,6%	58,0%	80,8%
Taalkeuze	Nederlands	52,7%	70,5%	92,2%	93,1%
	Fries/streektaal/dialect	0,4%	0,4%	4,7%	5,1%
	buitenlandse taal	46,9%	27,8%	3,1%	1,8%
Betaalde baan	ja	28,6%	53,5%	54,8%	77,9%
Kerklidmaatschap	geen	3,6%	12,4%	45,1%	44,8%
	rk	5,1%	12,9%	28,7%	30,1%
	pc	3,0%	5,6%	16,4%	20,6%
	islam	81,9%	53,2%	6,8%	2,3%
	anders	6,3%	15,9%	2,9%	2,2%
Opvoedkundige activiteiten	[gemiddelde]	1,2	1,5	1,6	1,7
Ouderbetrokkenheid	(beslist) waar	23,0%	46,0%	46,4%	70,8%
Problemen in gezin	(beslist) waar	14,4%	9,5%	13,3%	6,1%
Ouders gescheiden	ja	13,5%	12,9%	17,1%	9,8%
Zorgleerling	ja	36,4%	29,0%	28,4%	16,5%
Urbanisatiegraad	zeer sterk stedelijk	35,6%	30,1%	7,6%	7,4%
	sterk stedelijk	36,0%	39,1%	21,4%	20,0%
	matig stedelijk	19,1%	19,4%	24,9%	21,2%
	weinig stedelijk	7,8%	7,1%	29,0%	32,8%
	niet stedelijk	1,5%	4,3%	17,0%	18,6%

Bezoek kinderdagverblijf

Er is één categorie die er qua bezoek van een kinderdagverblijf uitspringt, namelijk kinderen van Surinaamse of Antilliaanse herkomst, met ruim 63%. Dat deze categorie zo hoog scoort - ook qua duur en intensiteit - heeft wellicht te maken met het feit dat deze categorie ook het grootste aandeel eenoudergezinnen telt (bijna een derde vs. minder dan 8% voor de andere landen). De Turkse en Marokkaanse kinderen bezoeken met bijna 2 jaar het kortst een kinderdagverblijf. De Nederlandse kinderen bezoeken het het minst intensief. Kinderen van laagopgeleide ouders bezoeken minder vaak en gedurende een kortere periode een kinderdagverblijf dan die van hoger opgeleide ouders. Kinderen van ouders die altijd in Nederland gewoond hebben, bezoeken gedurende de langste periode een kinderdagverblijf, zij het met de geringste intensiteit. Kinderen van ouders die Fries, een streektaal of dialect met elkaar spreken (80% woonachtig in plattelandsgebieden) bezoeken het minst vaak en het minst intensief een kinderdagverblijf. Kinderen van ouders die een betaalde baan hebben bezoeken veel vaker (20%-punten meer) een kinderdagverblijf dan kinderen van ouders zonder baan. Ze bezoeken het kinderdagverblijf ook langer. Kinderen van protestantse ouders bezoeken het minst een kinderdagverblijf (tweederde van hen woont op het platteland). Kinderen van moslimouders bezoeken het kortst, maar tegelijkertijd ook het meest intensief een kinderdagverblijf. Als we kijken naar de urbanisatiegraad is er sprake van een stijgende lijn: naarmate de stedelijkheid toeneemt, neemt in het algemeen ook het bezoek en de intensiteit toe.

Bezoek peuterspeelzaal

Kinderen van in Turkije geboren ouders gaan het meest naar een peuterspeelzaal; kinderen van in Suriname of op de Antillen geboren ouders doen dat het minst. Kinderen van Nederlandse ouders bezoeken het minst aantal dagen een peuterspeelzaal. Kinde-

ren van ouders zonder betaalde baan bezoeken het minst een peuterspeelzaal. Kinderen van protestantse ouders gaan het minste aantal dagen naar een peuterspeelzaal, kinderen van moslimouders het meeste aantal dagen. Naarmate de gemeente groter is, gaan de kinderen minder vaak naar een peuterspeelzaal. Wel is het zo dat kinderen in zeer sterk stedelijke gebieden het meest frequent een peuterspeelzaal bezoeken.

Deelname VVE-programma

Vooraf Turkse en Marokkaanse kinderen nemen deel aan een VVE-programma; van de Nederlandse kinderen is dat een aanzienlijk geringer aantal.

Als we de bovenstaande bevindingen samenvatten, dan krijgen we het in Tabel 6 gepresenteerde overzicht. Voor dat overzicht hebben we gebruikgemaakt van de sterkte van de correlatiecoëfficiënt *eta*. Een *eta* van 0,30 duidt op een zwakke samenhang. We gaan daar iets onder zitten en vermelden in de tabel alle *eta*'s van 0,20 en hoger.

Tabel 6 **Verklarende factoren gebruik voor- en vroegschoolse voorzieningen (eta's)**

	Kinderdagverblijf			Peuterspeelzaal			VVE-programma	
	bezoek	duur	intensiteit	bezoek	duur	intensiteit	deelname	duur
Gezinsamenstelling								
Aantal kinderen								
Geboorteland		0,26	0,39			0,32		
Opleiding		0,30						
Verblijfsduur		0,25	0,38			0,32		
Beheersing Ned.		0,26						
Taalkeuze			0,26			0,23		
Betaalde baan	0,20	0,35						
Kerklidmaatschap		0,29	0,33			0,35	0,21	
Opvoedkundige activiteiten								
Ouderbetrokkenheid			0,20					
Problemen in gezin								
Ouders gescheiden			0,20					
Zorgleerlingen								
Urbanisatiegraad			0,36			0,30		

De tabel maakt vooral duidelijk dat het aantal samenhangen van enige substantie gering is, en bovendien dat voor zover er sprake is van enige samenhang deze doorgaans hooguit zwak is. Wat het meeste opvalt, is dat er slechts twee kenmerken zijn die zwak samenhangen met het gebruik van voor- en vroegschoolse voorzieningen: ouders met een betaalde baan maken meer gebruik van kinderopvang dan ouders zonder betaalde baan, en moslims nemen meer deel aan VVE-programma's dan ouders en kinderen van andere gezindten. Dit laatste is geen verrassing; moslims behoren immers vrijwel steeds tot de categorieën Turks en Marokkaans. De meeste, maar zwakke, samenhangen zijn er met de intensiteit van het bezoek van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, en vaak gaat het daarbij om dezelfde, onderling sterk samenhangende, factoren. De duur van deelname aan VVE-programma's hangt met geen enkele van de factoren samen.

We hebben gebruikgemaakt van gegevens uit het COOL-cohortonderzoek meting 2011 om zicht te krijgen op: a) het bereik van de doelgroepkinderen met voor- en vroegschoolse voorzieningen, en b) het vinden van verklaringen voor het al dan niet gebruik maken van deze voorzieningen

5 Conclusies

Voor deze bijdrage hebben we gebruikgemaakt van gegevens uit het *COOL-cohort-onderzoek* meting 2011 om zicht te krijgen op: a) het bereik van de doelgroepkinderen met voor- en vroegschoolse voorzieningen, en b) het vinden van verklaringen voor het al dan niet gebruik maken van deze voorzieningen. In het *COOL-cohort-onderzoek* is aan de ouders van de kinderen in groep 2 van het basisonderwijs retrospectief gevraagd of hun kinderen gebruik hebben gemaakt van voor- en vroegschoolse voorzieningen in brede zin, dat wil zeggen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal hebben bezocht, of aan een specifiek VVE-programma hebben deelgenomen (in een instelling dan wel thuis). In onze analyses hebben we gekozen voor de doelgroepbepaling zoals die op de meeste basisscholen wordt gehanteerd in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid. Het criterium daarvoor is dat de ouders van het kind maximaal twee jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Daarnaast hebben we een onderscheid gemaakt naar autochtone en allochtone kinderen. Aldus ontstaan vier vergelijkingsgroepen, namelijk de allochtone doelgroep, de allochtone niet-doelgroep, de autochtone doelgroep, en de autochtone niet-doelgroep.

Voordat we onze voornaamste bevindingen samenvatten is het van belang te wijzen op twee beperkingen van het onderzoek. Op de eerste plaats is voor een belangrijk deel gebruikgemaakt van retrospectieve gegevens. Het is niet onaannemelijk dat juist de ouders van de doelgroepkinderen daar problemen mee hebben gehad. Op de tweede plaats is voor de categorisering van de VVE-doelgroepen uitgegaan van het opleidingsniveau van de ouders. Dit criterium wordt weliswaar op praktisch alle basisscholen gebruikt (de vroegschoolse fase), maar bekend is dat er in de voorschoolse fase voor het identificeren van kinderen en ouders voor VVE-programma's daarnaast nog tal van andere criteria een rol spelen (Driessen, 2012). Dat betekent dus dat er met betrekking tot de omvang van de doelgroep sprake is van een onderschatting.

Uit de analyses blijkt dat 45% van de allochtone doelgroep een kinderdagverblijf bezoekt, 78% bezoekt een peuterspeelzaal, en 27% neemt deel aan een VVE-programma. Dit laatste is bijna drie keer zoveel als de autochtone doelgroep. Tegelijkertijd blijkt dat ook 21% van de allochtone niet-doelgroep een VVE-programma volgt. Dat ook veel niet-doelgroepkinderen deelnemen aan een VVE-programma is op zich niet zo verwonderlijk. Omdat er geen vaststaande criteria zijn voor de definitie van de doelgroep, is er wat dat betreft nogal wat variatie tussen gemeenten en instellingen.

Uitgesplitst naar gemeentegrootte blijkt dat de deelname aan voorschoolse voorzieningen over de gehele linie het hoogst is in de G32. In vergelijking met andere gemeenten ligt het bezoek van een kinderdagverblijf door de allochtone doelgroep en de allochtone niet-doelgroep er hoger. Verder is in de G32 de deelname aan een VVE-programma onder alle vier door ons onderscheiden groepen het hoogst. Binnen de G4 is het bezoek van een kinderdagverblijf door de autochtone doelgroep en de autochtone niet-doelgroep het hoogst. Wat betreft de duur en intensiteit zijn de verschillen tussen de gemeentecategorieën in het algemeen betrekkelijk gering.

Teneinde na te gaan of er een verklaring kan worden gegeven voor het al dan niet bereiken van doelgroepkinderen, hebben we de bereikcijfers gerelateerd aan een groot aantal achtergrondkenmerken van kinderen en ouders. Deze analyses laten

zien dat het aantal samenhangen beperkt is en bovendien dat deze meestal ook nog zwak zijn. Er zijn slechts twee kenmerken die (zwak) samenhangen met het gebruik van voor- en vroegschoolse voorzieningen: ouders met een betaalde baan maken meer gebruik van kinderopvang dan ouders zonder betaalde baan, en moslims nemen meer deel aan VVE-programma's dan ouders en kinderen van andere gezindten. Dit laatste is geen verrassing; moslims behoren immers vrijwel steeds tot de categorieën Turks en Marokkaans. De meeste, maar zwakke, samenhangen zijn er met de *intensiteit* van het bezoek van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, en vaak gaat het daarbij om dezelfde, onderling sterk samenhangende, factoren. De *duur* van deelname aan VVE-programma's hangt met geen enkele van de factoren samen. Bovenstaande betekent dat er eigenlijk ook geen aangrijpingspunten liggen voor het verbeteren van het bereik - tenminste niet vanuit deze reeks van achtergrondkenmerken.

Wanneer we deze bevindingen relateren aan het streefdoel van de overheid met betrekking tot VVE-deelname (in engere zin: aan een specifiek centrumprogramma), dan blijkt op basis van de *COOL*-gegevens dat dit doel nog lang niet gerealiseerd is. Van de allochtone doelgroep heeft slechts ruim een kwart aan een VVE-programma deelgenomen, van de autochtone doelgroep minder dan een tiende. Bovendien betreft het hier niet alleen centrumgerichte programma's, maar ook gezinsgerichte programma's. Al met al luidt dus de conclusie dat het verheugend is dat zo'n groot deel van de allochtone doelgroep aan een VVE-programma heeft deelgenomen, maar dat dat aandeel toch nog vrij beperkt is. Er is dus wat dat betreft nog veel werk aan de winkel.

NOTEN

- ¹ COOL-cohortonderzoek: de afgelopen decennia zijn er in Nederland meerdere grootschalige, landelijke cohortstudies uitgevoerd, waarin leerlingen gedurende een deel van hun onderwijsloopbaan worden gevolgd. Het doel daarvan is meerledig: het in kaart brengen van de stand van zaken van het onderwijs, het monitoren van de ontwikkelingen in het onderwijs en het evalueren van het beleid. COOL staat voor CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen.
- ² Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het volledige onderzoeksverslag staat in Veen, Van der Veen en Driessen (2012).
- ³ We zijn ook nagegaan of kinderen gebruik hebben gemaakt van meerdere voorzieningen, kdv, psz en/of VVE. Omdat niet kan worden nagegaan of dat tegelijkertijd of successievelijk is geweest, laten we verdere analyse van deze combinaties achterwege. We vermelden hier alleen de verdelingen van de combinaties (n = 6543): alle drie: 3,0%; kdv + psz: 19,7%; kdv + vve: 1,4%; alleen kdv: 25,2%; psz + vve: 5,7%; alleen psz: 39,5%; alleen vve: 0,3%; geen: 5,2%.
- ⁴ De gemeenten mogen weliswaar zelf bepalen hoe zij de doelgroepen definiëren, maar bij de subsidiëring ervan krijgen zij van de overheid alleen een vergoeding op basis van het criterium uit de gewichtenregeling van het basisonderwijs (dus laagopgeleide ouders).
- ⁵ Door een uitsplitsing te maken van subgroepen, waarbij de gemiddelden van elk van deze groepen worden vergeleken, wordt ook een deel van het mogelijk niet geheel representatief zijn van de steekproef opgelost.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR EN WEBLINKS

Zie hiervoor <http://tvodigitaal.nl> – juli/augustus – ‘Artikelen, Columns, Mededelingen’.

OVER DE AUTEURS

Geert Driessen is als onderwijskundig onderzoeker werkzaam op het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek op het terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, milieu en sekse.

E-mail: g.driessen@its.ru.nl;
www.geertdriessen.nl.

Annemiek Veen werkt als senior-onderzoeker op het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam, waar zij onderzoek uitvoert op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang.

E-mail: aveen@kohnstamm.uva.nl;
www.kohnstamminstituut.uva.nl.

Ineke van der Veen werkt als senior-onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam en verricht onder meer onderzoek op het terrein van schoolloopbanen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van allochtone en autochtone kinderen en jongeren in het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

E-mail: ivanderveen@kohnstamm.uva.nl;
www.kohnstamminstituut.uva.nl.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR BIJ GEERT DRIESSEN, ANNEMIEK VEEN & INEKE VAN DER VEEN, HET BEREIK VAN ALLOCHTONE KINDEREN MET VOOR- EN VROEGSCHOOLSE VOORZIENINGEN

- Beekhoven, S. Jepma, IJ. & Kooiman, P. (2011). *Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011. De vijfde meting*. Utrecht: Sardes.
- Beekhoven, S., Jepma, IJ., Kooijman, P. & Vegt, A.L. van der (2009). *Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2009*. Utrecht: Sardes.
- Blanken, M. den & Vegt, A.L. van der (2007). *Voorschoolse educatie: Waarom wel, waarom niet?* Utrecht: Sardes in samenwerking met FORUM.
- Driessen, G. (2012). *Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Mulder, L. & Roeleveld, J. (2012). *Cohortonderzoek COOL⁵⁻¹⁸. Technisch rapport basisonderwijs, tweede meting 2010/11*. Nijmegen: ITS / Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- Ince, D. & Berg, G. van den (2009). *Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd; ontwikkelingsstimulering, preventie en vroeghulp*. Utrecht: NJI.
- Ledoux, G. & Veen, A. (2009). *Beleidsdoorlichting onderwijsachterstandenbeleid. Periode 2002-2008*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Oberon (2011). *Toepassing doelgroepbepaling VVE door gemeenten*. Utrecht: Oberon.
- Veen, A., Roeleveld, J. & Heurter, A. (2010). *Onderwijs en opvang voor jonge kinderen. Deelname aan opvang door driejarigen en de kwaliteit van onderwijs en opvang voor drie- en vierjarigen*. Den Haag: Onderwijsraad.
- Veen, A., Veen, I. van der & Driessen, G. (2012). *Het bereik van allochtone kinderen met Voor- en Vroegschoolse Educatie*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
-